

SRGIO RODRIGUES E O PARAN

Seo temtica: Precusores do Moderno

Autora: Tnia Nunes Galvo

Formao: Universidade Estadual de Londrina (1994)

Mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de So Paulo (2001)

Doutoranda pela FAUUSP

Endereo: Rua Joaquim Murtinho, 17 zona 4.

87014-210 Maring PR

(44) 3224 14 08 – fone/fax

(44) 9911 1256

tania@verrigalvao.arq.br

verriarq@uol.com.br

DADOS BIOGRÁFICOS – arquiteto sérgio rodrigues

Ilustração 1 - Auto-retrato de Sérgio Rodrigues. Fonte: arquivos do arquiteto. Imagem digitalizada pela autora.

Sérgio Roberto dos Santos Rodrigues nasce em 22 de setembro de 1927 no Rio de Janeiro, descendente de uma família de intelectuais, jornalistas e críticos. Desde criança recebeu significativas influências do meio cultural em que viveu: a imprensa diária e as artes eram o pano de fundo de seu cotidiano. De seu pai, ilustrador do jornal “Crítica”, no Rio “fica a sensibilidade de flagrar, manusear e representar com o traço fluido aspectos do imaginário coletivo e do gosto pelas coisas da terra”.¹

Ingressa em 1947 na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil. No ano seguinte, 1948, tem os primeiros contatos no setor de arquitetura de interiores, com o professor hindu Louis F. James, que acabara de criar um curso de Decoração do Lar. Este profissional havia chegado dos Estados Unidos, e Sérgio começou a trabalhar para ele, como desenhista de decoração. Isso fez com que tivesse grande admiração por desenhos detalhados, compostos em ambientes completos, que além dos elementos arquitetônicos, o espaço era ocupado por todo tipo de objeto que o ambientava e o decorava. Tapeçarias, obras de arte, vegetação, cores, texturas, eram inseridos nos primeiros momentos de um projeto, na fase de estudo preliminar, tudo isso, em função da capacidade criadora e da habilidade com o desenho. Apesar de o hindu fazer coisas de estilo – referindo-se a cópias de modelos pré-estabelecidos, neoclássicos, Sérgio batalhou por conceber seus próprios trabalhos, dentro do que se pode chamar de decoração moderna. Mas a marca significativa desta época é de fato a capacidade de representação, o domínio do traço.

¹ CALS, Soraia (org.). *Sérgio Rodrigues*, Icatu, 2000, p. 177.

Em 1949, percebendo seu incomum interesse por decoração de interiores, o professor David Azambuja, catedrático da cadeira de Composição Decorativa, da Universidade, convocou-o para monitor. Azambuja, arquiteto curitibano, começa uma relação de proximidade com o talentoso aluno e foi figura importantíssima no início da vida profissional de Sérgio, que chega a ser auxiliar de ensino.

Sérgio Rodrigues atuou em várias cidades como: Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Cuiabá, entre outras. Durante sua trajetória, o arquiteto não tem uma produção linear, que possibilite a detecção de fases projetuais, sua obra é multifacetada.

Em 1949, termina o curso que fizera em paralelo no CPOR - Centro Preparatório de Oficiais da Reserva – Rio de Janeiro. Vai à Curitiba, como convidado de Azambuja, participar da elaboração do Centro Cívico, contratado pelo Governo do Paraná. Foi seu primeiro trabalho com arquitetura, ainda não diplomado.

Em 1952, formou-se pela Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, atual FAU UFRJ. Fixou-se em Curitiba de 52 a 54. Foi a São Paulo dirigir a loja Forma, uma breve e experiente passagem. Teve contato com Lina Bo Bardi, Giancarlo Piretti, Ícaro de Castro Mello e João Baptista Vilanova Artigas. Neste momento vê necessidade de fazer e produzir. Concebe, experimenta, faz protótipos, e empreende. De volta ao rio, funda, em 1955 a loja Oca, na praça General Osório, com um sócio, o Italiano Leoni Paolo Graselli, *marchand*, natural de Bérgamo, que veio ao Brasil a convite de Carlo Hauner. O fim principal da loja era a divulgação do design e autores brasileiros ligados à área de equipamentos de interior, ambientação, promoção de eventos culturais periódicos e exposições permanentes de designers e obras de arte. O período é caracterizado por intensa produção do arquiteto sob encomendas de clientes para ambientação de interiores. Sérgio Rodrigues revelou-se neste período como um grande representador dos espaços internos. O cliente que chegava à loja descrevia seu espaço doméstico e, em seguida, Sérgio registrava aquilo em uma perspectiva, em dois ou mais ângulos de visão, como um retrato falado² daquele espaço. Essa habilidade e intimidade com o desenho encantavam os clientes, refletindo em vendas para a loja. Apenas nesta situação, designa-se ser um bom comerciante vendedor³. É do

² Designação do prof. Rafael Perrone, na defesa do Memorial de Qualificação, em agosto de 2000, quando do pronunciamento deste fato pela autora à banca examinadora.

³ Considera-se um vendedor mal-sucedido, mas se lembra de áureos tempos da Oca, quando ocorriam grandes vendas. O cliente, admirado com a habilidade ao desenho e, ainda, vendo determinada peça inserida tão confortavelmente na sua casa, ia logo comprando. Depoimento do arquiteto dado à autora.

perodo de 1956 a 1958 o projeto das poltronas Lcio Costa, Oscar Niemeyer e Mole, expoentes emblemticos de sua criao.

Em 1956 funda a Taba, industria que produziria as peas comercializadas na Oca. Neste ano acontece a primeira exposio na Oca "Mveis como objetos de Arte".

A nova capital do pas representou ponto marcante na carreira do arquiteto, que em 1958, a convite de Oscar Niemeyer, fez os primeiros estudos para moblia do Congresso Nacional.

Os cronogramas de obras em Braslia eram muito apertados. Srgio rapidamente atendia s solicitaes, e ambientou o Congresso Nacional, a convite de Oscar Niemeyer, o auditrio dos Candangos, na UNB, a convite de Darcy Ribeiro.

Nos anos de 1959 e 1960, ainda na Oca, fez os primeiros estudos do SR2 - sistema de industrializao de elementos modulados pr-fabricados para construo de arquitetura habitacional em madeira, e expe prottipos no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, a convite de sua diretoria. Elabora projetos, a convite do Itamarati, para a criao especial de mobilirio para as embaixadas do Brasil em Roma, no Palcio Doria Pamphili, junto ao Quirinal, a Santa S e o consulado brasileiro.

Atravs do sistema SR2, constri o late Clube de Braslia, da Diretoria de Rotas Areas, e, a convite do reitor Darcy Ribeiro, dois paviles de hospedagem de professores e restaurante na Universidade de Braslia.

Participou, em 1961, a convite do ento governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, seu cliente da loja Oca, do "4. *Concorso Internazionale Del Mobili*" em *Cant*, na Itlia, com uma poltrona de grande conforto – a *Sheriff Chair*, baseada na Mole de 1957. Neste momento, sua carreira recebe grande impulso. O primeiro prmio obtido com este produto, num concurso entre mais de 400 convidados de 35 pases, colocou o Brasil em posio de destaque no cenrio mundial de *design*. A industria italiana ISA de Brgamo, produziu e exportou a *Sheriff Chair* para diversos pases.

Cria linhas especiais de mobilirio para a Universidade de Braslia, para alguns ministrios, entidades financeiras, associaes comerciais e industriais, sede das empresas Bloch no Rio de Janeiro.

Uma preocupao que acompanhou o arquiteto foi o custo final impresso s peas projetadas. A poltrona Mole, por exemplo, que se originou de uma solicitao do fotgrafo Otto Stupakoff, no pde ser adquirida por ele. Produzida em jacarand e couro, resultou num custo elevado. Esta

inquietação fez com que Sérgio abrisse um segundo comércio, denominado Meia Pataca, onde pudesse conceber peças em materiais alternativos e revisa os desenhos das peças, para abrandar o custo final.

Após a venda da loja Oca, em 1968, trabalha com arquitetura de interiores, ambientação, mobiliário e decoração de residências e apartamentos do presidente, diretores e funcionários do Banco Central em Brasília. Participa da exposição no MASP: - "Mobiliário Brasileiro – Premissas e Realidades".

De 1973 a 1979, trabalha em seu escritório e, solicitado por Niemeyer, cria modelos especiais para o Teatro Nacional de Brasília, assim como linhas de móveis para a produção industrial.

No período de 1980 a 1989, elabora projeto de mobiliário e ambientação para hotéis em São Paulo; por exemplo, no Mofarrej Sheraton, projetou a Cadeira DAAV e poltrona Júlia, peças significativas e muito criativas dentro de sua produção. Criou uma linha de móveis para um hotel em Cuiabá, em sintonia com o clima e influências da região.

Ilustração 2 – Cadeira DAAV. Croqui do autor. Foto digitalizada dos arquivos de Sérgio pela autora.

Ilustração 3 – Poltrona Júlia. Foto da autora.

Em 1997, na comemoração de seus setenta anos, expõe suas criações do período de 1954 a 1991 no Museu de Arte Moderna – RJ, com o nome “Falando de Cadeira”.

A convite da *Comuna de Brescia*, Itália participa, como designer, juntamente com os arquitetos Carlos Lemos, Lúcio Costa e Zanine Caldas da MOSTRA CONVEGNO BRASILE’93, *La Contruzione de Uma Identita Culturale*.

Hoje, muito ativo, desenvolve projetos arquitetônicos no escritório, em sociedade com sua filha Verônica Rodrigues, e ainda, juntamente com a atividade do projeto arquitetônico, trabalha na criação de móveis. Há freqüentemente uma nova peça sendo inventada.

ARQUITETO NO PARANÁ

“Os primeiros registros da presença da arquitetura moderna no Paraná ocorrem no início dos anos 50. Não apontam para Curitiba, próxima do litoral, mas para o Norte do estado, região ligada ao dinamismo do café. É na praça central de Londrina, então com 20 anos, e pouco mais de 20 mil

habitantes, que Vilanova Artigas, um curitibano formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, realiza importante obra. A estação rodoviária da cidade, hoje tombada pelo patrimônio histórico e mais uma série de edifícios, entre eles o Edifício Autolon, o Cine Ouro Verde, a Casa da Criança. A esse exemplo vem imediatamente se juntar dois outros exemplos: um hotel em Maringá, chamado Grande Hotel Maringá, autoria de José Augusto Bellucci, arquiteto paulistano, nos anos de 1950 e outro agora sediado na capital, o do Centro Cívico Estadual, destinado a abrigar os três poderes do governo e obra de outro curitibano, David Xavier de Azambuja, e equipe, formados pela Escola Nacional de Belas Artes".⁴

A manifestação da Arquitetura Moderna no Paraná, nas décadas de 30 e 40, estava pontuada em edifícios isolados, e normalmente vinculada à iniciativa privada.⁵ Na gestão de 1950 a 1955 do governador do estado Bento Munhoz da Rocha Neto, houve a iniciativa da construção da sede do governo. Pode-se estabelecer um elo comparativo à iniciativa de Gustavo Capanema no Rio de Janeiro, na década de 30, com a construção do Ministério da Educação e Saúde, decidindo-se por uma obra monumental, que fosse representativa dos novos tempos e que afirmasse a imagem de um estado moderno.

A construção do Centro Cívico, em Curitiba, conjunto de edifícios destinados e centralizar a administração pública; a Biblioteca Pública e o Teatro Guaíra, inaugurados durante os festejos do centenário da emancipação política do Paraná (1953), foram pontos altos da ação governamental de Bento Munhoz.

O conjunto destinado a sediar o governo do estado do Paraná foi projetado por uma equipe de cariocas; o então professor de Sérgio Rodrigues, arquiteto Davi Xavier de Azambuja, chefiava os trabalhos. Procuraram, para a área de 30 hectares, dispor os edifícios ao fundo, lateralmente a uma grande esplanada para uso exclusivo de pedestres, com o tráfego de veículos desenvolvendo-se periféricamente. O conjunto totaliza 110.000 m² e compreendia os órgãos do

⁴XAVIER, Alberto. *Arquitetura Moderna em Curitiba*. Editora Pini, Curitiba, 1986. As duas ocorrências de arquitetura moderna, destacadas como pioneiras no Estado por livros e revistas que tratam da história da arquitetura brasileira, ocorrem em Londrina, com obra de João Baptista Vilanova Artigas, em 1950, e posteriormente em Curitiba, com obra de David Xavier de Azambuja, Sérgio Rodrigues, e equipe em 1951. Conforme Xavier, as primeiras manifestações da arquitetura moderna no Paraná são atribuídas a um descendente de alemães, Frederico Kirchassner, nascido em 1899, constrói duas residências em Curitiba, uma para seu irmão e outra para seu próprio uso, impregnadas de certo ranço acadêmico, utilizando-se de estrutura de concreto armado e emprego de grande área envidraçada.

Ainda sobre este assunto, ver: BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. Editora Perspectiva, São Paulo, 1991 e MINDLIN, Henrique E. *Arquitetura moderna no Brasil*. Aeroplano Editor, Rio de Janeiro, 1999.

⁵Gnoato, Luís Salvador Petrucci. *Introdução ao Ideário Modernista na Arquitetura de Curitiba (1930-1965)*. Dissertação de Mestrado defendida na FAUUSP, 1997.

Executivo (Palácio do Governo, com garagem e residência do governador em anexo), e secretarias de Estado (com a Pagadoria Geral); do Legislativo (Secretaria, Plenário e Comissões) e do Judiciário (Tribunal do Júri e Palácio da Justiça). A concepção geral do edifício manifestava os preceitos da moderna arquitetura, neste momento sendo implantada no Paraná. Ao ser executado, o projeto sofreu uma série de modificações que deformaram sua concepção original: a Praça Central foi seccionada pela Avenida Cândido de Abreu e pela Rua Augusto Severo; e o edifício das Secretarias, o mais alto do conjunto, e atribuída a autoria a Sérgio Rodrigues, com 33 pavimentos, foi reduzido para 12 andares e alterado no tratamento externo e interno, especialmente pela mudança de uso destinado, que ficou para sede da justiça. O edifício do Poder Executivo também teve seu tratamento externo alterado, e foram construídos apêndices não previstos; o edifício do Tribunal de Contas, não constante do plano, foi construído à esquerda do Palácio do Governo; não foram construídos os blocos destinados à Pagadoria Geral, às comissões técnicas da Assembléia Legislativa e ao Palácio da Justiça.

Ilustração 4 – Capa da publicação oficial do projeto do Centro Cívico, desenho de Sérgio Rodrigues, 1953.

Ilustração 5 – Fotos da maquete do projeto do Centro Cívico. Fonte: Xavier, Alberto.

Ilustração 6 – Foto do Edifício Palácio do Governador, Centro Cívico de Curitiba. Fonte: Xavier, Alberto.

Ilustrao 7 - Foto da Cmara dos Deputados, Centro Cvico, Curitiba. Fonte: Xavier, Alberto.

Ilustração 8 – Foto da maquete do projeto do Centro Cívico de Curitiba, 1952. Fonte: CALS, Soraia (org.). Sérgio Rodrigues, Icatu, 2000, p. 215. Imagem digitalizada pela autora.

Ilustração 9 - Implantação do Centro Cívico de Curitiba. Edifício 1- Palácio do Governo, 2 – Garagem, 3 - Residência do Governador, 4 – Monumento, 5 - Tribunal Eleitoral, 6 - Palácio da Justiça, 7 - Tribunal do Júri, 8 - Câmara dos Deputados (secretaria), 9 - Câmara dos Deputados (plenário), 10 - Câmara dos Deputados (comissões técnicas), 11 - Palácio das Secretarias de Estado, 12 – Pagadoria.

SÉRGIO – DESENHISTA DE MÓVEIS EM CURITIBA

Em 1952, como havia trabalhado no projeto do Centro Cívico, e o grande encantamento que a cidade de Curitiba o causou, lá se fixou, e criou em 1953 a empresa Móveis Artesanal Paranaense, em sociedade com os irmãos Carlo e Ernesto Hauner, designers italianos.

Ilustração 10 – Logotipo da Móveis Artesanal Paranaense, 1953, criado pelo artista gráfico Leopoldo Haar.

Idealiza nessa época uma loja de móveis modernos. A maior cidade, pólo madeireiro, na época era Curitiba. A loja revendia peças assinadas por designers internacionais. O ambiente se propunha a reunir artistas e intelectuais da época, fomentando as discussões acerca da arquitetura moderna e das suas relações com as artes e mobiliário. Esse ambiente acontecia, porque Sérgio observava uma lacuna na produção de objetos móveis no Brasil, num momento tão rico e produtivo da arquitetura brasileira e a falta do correspondente nos objetos móveis.

Relata também a falta de bibliografia acerca de mobília, ambientação e decoração na época. Dizia que encontrava material estrangeiro, e buscava com certa obsessão algo representante do Brasil, talvez este seja um dos motivos pelos quais Sérgio declara que a ambientação de interiores não condizia com a qualidade da “nossa” arquitetura, já mundialmente reconhecida.

Sob o ponto de vista comercial a loja não se mostrou bem sucedida, como demonstram as palavras de Sérgio:

“Em seis meses eu só vendi um móvel, só um sofá lá em Curitiba, mesmo assim com preço errado. Foi um prejuízo total, e praticamente os duzentos contos que minha avó me emprestou, caçoando de um arquiteto ir vender móvel, desapareceram”.⁶

Ilustração 11 – Inauguração da loja, 1953, à direita Ernesto Hauner, sócio de Sérgio na empresa.

Sérgio havia depositado grandes expectativas em sua permanência na capital paranaense, tentando defender seu conceito acerca de ambientação de interiores. Tal dificuldade descrita por Sérgio, talvez se deva ao fato de estar trabalhando com mobiliário moderno em um centro imerso no ecletismo. Esteve na cidade de 1952 a 1954.

⁶ Apud SANTOS, Maria Cecília Loschiavo dos. *Móvel Moderno no Brasil*, São Paulo: Studio Nobel: FAPESP: Editora da Universidade de São Paulo, 1995, p. 145.

O conceito de uma cultura local ou nacional é uma proposição paradoxal, não apenas devido à atual e óbvia antítese entre cultura de raiz e civilização universal, mas também porque todas as culturas, tanto antigas quanto modernas, parecem ter dependido, para seu desenvolvimento intrínseco, de uma certa fertilização cruzada com outras culturas. É fruto dessa leitura que aflora a obra de Sérgio Rodrigues.

A OBRA UNIVERSAL DE SÉRGIO RODRIGUES

No Brasil, a discussão e a difusão dos princípios da Arquitetura Moderna apareceu somente em meados da década de 20, quando arquitetos paulistas ou radicados em São Paulo publicaram artigos e manifestos em jornais. Destacaram-se Rino Levi e Gregori Warchavchik; este em 1927 construiu sua residência, e mais tarde outras tantas, causando forte reação por parte dos arquitetos acadêmicos e do público em geral, quando inauguradas.

É na década de 30, porém, que se consolida a Arquitetura Moderna no Brasil. Dois fatos importantes: a reforma no ensino de arquitetura na Escola de Belas Artes (1930-31) e a construção do Ministério da Educação e Saúde (1936-37), ambas no Rio de Janeiro. A reforma na faculdade se deu pelo rompimento com o tradicionalismo no ensino, reduzido a copiar os antigos mestres. Lúcio Costa, nomeado pelo Ministério, adotou um conceito diferente para o ensino⁷, estruturado na liberdade de criação e sintonizado com as proposições da arquitetura contemporânea, em termos estéticos, materiais e técnicas construtivas. Foi de sua responsabilidade também a organização da equipe de arquitetos para desenvolver o projeto da sede do Ministério de Educação e Saúde no Rio de Janeiro. A equipe formada por Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Affonso Eduardo Reidy, Jorge Barbosa Moreira e Ernani de Vasconcelos teve como consultor o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, convidado especialmente para o projeto. Essa obra é considerada necessária à afirmação da Arquitetura Moderna Brasileira.

No fim da Segunda Guerra Mundial, o país já estava em pleno processo de industrialização, implicando a expansão das grandes cidades, principalmente as capitais. A construção civil tornou-se um dos agentes do crescimento econômico, expresso através da implantação de novas

⁷ Lúcio Costa assume a direção da Escola de Belas do Rio de Janeiro em 08/12/1930 e afasta-se em 18/09/1931, desgostoso com a resistência ativa dos docentes acadêmicos às suas propostas de renovação dos conteúdos e métodos de ensino. Ainda sobre este assunto ver: BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. Perspectiva, São Paulo, 2ª ed., p. 71.

indústrias, edifícios públicos, residenciais e comerciais, projetados pela primeira geração de arquitetos formados nas poucas escolas brasileiras.

O ápice desta trajetória foi a construção de Brasília. Mais uma vez a maestria de Lúcio Costa se apresentou. Brasília representou a concretização de uma ideologia, na qual a arquitetura pudesse representar a materialização de um novo país. O grande laboratório foi edificado sob os mandamentos do urbanismo moderno, o tratamento dado às obras públicas em si, e inúmeras experiências para a composição da arquitetura de interiores: no projeto de objetos móveis e ambientação.

Instaura-se o paradoxo: por um lado, uma nação precisa enraizar-se no solo de seu passado, forjar um espírito nacional e propalar essa reivindicação espiritual e cultural em relação à personalidade colonialista. Mas, visando participar da civilização moderna, torna-se necessário ao mesmo tempo integrar a racionalidade científica, técnica e política, algo que freqüentemente exige o abandono puro e simples de todo um passado cultural. É um fato: nem todas as culturas são capazes de suportar e absorver o choque da civilização moderna. Este é o paradoxo: como se tornar moderno e voltar às raízes; como reviver uma civilização antiga e adormecida e participar da civilização universal?

Do ponto de vista dos materiais previstos nas concepções projetuais, Sérgio buscou aquilo que estivesse disponível no local da produção do produto. As matérias naturais estão com freqüência na sua obra: os tecidos de algodão, fibras naturais, o couro e a madeira.

A madeira é a grande eleita pelo autor Sérgio Rodrigues. Quantitativamente, ele a utilizou, em várias espécies, cada qual expressando-se com sua característica mais evidente: sejam os veios, demonstrando movimento, seja a cor, e composição de cores, seja cheiro e textura.

A partir da segunda metade dos anos 60, a Arquitetura Moderna Brasileira começou a apresentar-se desgastada, repercussão de aspectos políticos, culminados a partir do golpe de 64, estendendo-se por 20 anos. Nota-se, enquanto linguagem, a formação de uma segunda geração de arquitetos modernos brasileiros que, nos anos 60 e 70, dedicaram-se a aprofundar os ensinamentos dos mestres brasileiros. De certa maneira, este contexto estancou o desenvolvimento de um projeto nacional para um país novo, que vinha sendo tecido no campo da Arquitetura. O regime militar refletiu na intimidação do exercício da profissão.

Percebe-se na obra de Sergio Rodrigues, a tentativa de compreender o iderio modernista em toda sua complexidade, procurando absorv-lo como experincia histrica com avaliao ponderada, ainda, como talvez na mais significativa das suas caractersticas, a manifestao da cultura nacional, expressa de maneira clara na sua produo.

Analisando o trabalho de Sergio Rodrigues, como arquiteto e desenhista de mvel, observa-se que, a linguagem por ele desenvolvida,  peculiar, possuidora de caractersticas prprias e coligveis com toda a sua produo. Este modo de trabalho  mais explicitado na obra de mobilirio, talvez porque tenha tido mais oportunidades de experimentao, e, tambm a agilidade do processo, quando comparado  obra civil.

Depois de sua atuao no Paran, abre-se o caminho para a pesquisa da ambientao, ou seja, do dilogo estabelecido entre os volumes gerados a partir da concepo dos edifcios, e seus respectivos objetos, que, alm de o ocuparem, imprimem as caractersticas plsticas do espao como um todo, sejam os materiais, escalas, luzes, texturas e cores.

Sergio Rodrigues, nesta direo, estuda todas as condicionantes, fsicas ou no do espao: o piso onde a pea pode estar bem composta, a luz que nela incidir, as aberturas – portas e janelas, as dimenses e propores do espao – normalmente amplo – a possibilidade de um depsito de roupas de maneira natural, como quem interpreta a vida em movimento, como quem faz o caminho de nossas atividades e hbitos dirios e; com bom desenho, humor e inteligncia, resolve o percurso – obstculos e passagens do dia de um brasileiro. Ainda, o faz, sob os preceitos da modernidade no sentido de estar analisando estrutura e infra-estrutura, associando  funo primeira de cada pea, a idia do conforto.

Sergio Rodrigues colabora para cultura nacional ao desenhar mveis e obras de arquitetura, sempre a procura por um esprito de brasilidade, e o Paran faz parte da sua histria, que aqui registramos.

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

ACAYABA, Marlene Milan. Branco & Preto - Uma histria do design brasileiro nos anos 50. So Paulo, Pontos Sobre o Brasil - Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994.

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. So Paulo, Cia das Letras, 1992.

BAYEUX, Glria e SAGGESE, Antnio. O Mvel da Casa Brasileira. So Paulo, Museu da Casa Brasileira, 1997.

CALS, Soraia. Srgio Rodrigues. Introduo Millr Fernandes; ensaio Maria Celia Loschiavo dos Santos; perfil bibliogrfico Andr Sefrin; fotografia Paulo Affonso Agapito da Veiga – Rio Janeiro, 2000.

COSTA, Lcio. Registro de uma Vivncia. So Paulo: Empresa das Artes, 1995.

GNOATO, Lus Salvador Petrucci. Introduo ao Iderio Modernista na Arquitetura de Curitiba (1930-1965). Dissertao de Mestrado defendida na FAUUSP, 1997.

GRAEFF, Edgar A. *Arte e Tcnica na Formao do Arquiteto*. So Paulo, Studio Nobel: Fundao Vilanova Artigas, 1995.

KATINSKY, Jlio Roberto. Leituras de Arquitetura, Viagens e Projeto. So Paulo, 1990. Tese – Livre-Docncia/FAUUSP.

RODRIGUES, Srgio. *O Espelho do Dragozinho*. Revista Senhor, maio, 1963.

SANTOS, Maria Ceclia Loschiavo dos. Mvel Moderno no Brasil. Studio Nobel. Fapesp. Edusp, 1995.

_____. Tradio e Modernidade no Mvel Brasileiro. Viso da Utopia na Obra de Carrera, Tenreiro, Zanine e Srgio Rodrigues. So Paulo, 1993. Tese apresentada  Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias e Humanas da USP para obteno do ttulo de Doutor em Filosofia.

XAVIER, Alberto. Arquitetura Moderna em Curitiba. Editora Pini, Curitiba, 1986